

Wiktor Iwański¹

Zniekształcenia poznawcze a zeznania świadków w postępowaniu karnym

Streszczenie:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest wpływ błędów poznawczych na postępowanie karne: jego przebieg, wynik i uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zeznań świadków. Na czym on polega? Między innymi na: zniekształcaniu samej wypowiedzi świadka, sugerowaniu świadkowi odpowiedzi na pytanie, nieuzasadnionym rozszerzaniu lub wybiórczym traktowaniu materiału dowodowego czy błędnej, z punktu widzenia logiki, oceny dowodów. Ów wpływ zostanie zilustrowany hipotetycznymi lub rzeczywistymi przykładami.

Słowa kluczowe: błędy poznawcze, postępowanie karne, zeznania, ocena dowodów

Cognitive Errors and Witness Statements in Criminal Proceedings

The subject of this article is the influence of cognitive errors on criminal proceedings: its course, outcome and participants with particular emphasis on the issue of witness testimony. On what does it rely? Among other things: distortion of the witness's statement itself, suggesting to the witness an answer to a question, unjustified expansion or selective treatment of evidence or a logically erroneous appraisal of evidence. This influence will be illustrated by hypothetical or real examples.

Key words: cognitive errors, criminal proceedings, statements, appraisal of evidence

¹ Autor jest magistrem prawa, w.iwanski@student.uw.edu.pl, ORCID 0000–0002–8758–1818.

1. Wstęp

Nasza percepcja rzeczywistości nie jest ani całościowa, ani prawidłowa. Dokonujemy decyzji nie tylko w oparciu o kryterium zysku, a często z pogwałceniem zasad logiki, tj. nieracjonalnie. Tak zdaje się twierdzić współczesna psychologia poznawcza. Podstawą tych konkluzji są badania wskazujące na dualizm poznania, stosowanie heurystyk oraz błędy lub zniekształcenia poznawcze². Jako że powyższe mechanizmy dotyczą wszystkich ludzi, dotyczą też organów procesowych oraz świadków.

Na wstępie należy zauważyć też, że błędy poznawcze mogą pojawiać się na różnych etapach składania zeznań, a nawet przed samym zeznawaniem oraz po nim. Będzie więc to: spostrzeganie, zapamiętywanie, przechowywanie w pamięci, odtwarzanie spostrzeżeń³ oraz ich ocena przez osobę trzecią, tj. w postępowaniu karnym – organ procesowy. Każdego z tych etapów dotyczą błędy poznawcze, będące według niektórych skutkiem dualizmu poznania.

Zniekształcenia poznawcze istotnie wpływają na postępowanie karne, mogą wpłynąć na jego tok oraz wynik w sposób oceniany *post factum* jako niesprawiedliwy. W praktyce może on polegać na zniekształcaniu samej wypowiedzi świadka, sugerowaniu świadkowi odpowiedzi na pytanie, nieuzasadnionym rozszerzaniu lub wybiórczym traktowaniu materiału dowodowego czy błędnej, z punktu widzenia logiki bądź wskazań wiedzy, oceny dowodów. Dostrzeżenie tych mankamentów może być podstawą kwestionowania decyzji procesowych lub argumentów czy to w apelacji, stawiając zarzut naruszenia art. 438 pkt 2 lub 3 k.p.k., czy to na sali sądowej. Lektura poniższego opracowania, wskazując na mechanizmy poznawcze, pozwala lepiej zrozumieć sposób ludzkiego rozumowania. To z kolei ułatwi formułowanie zarzutów błędnego rozumowania lub oceniania dowodów sprzecznie ze wskazaniami wiedzy, tj. psychologii poznawczej. Co więcej, ignorowanie zniekształceń poznawczych może prowadzić do niesłusznego zarzucania świadkowi celowego mówienia nieprawdy albo do nierzetelnej oceny wiarygodności świadka lub materiału dowodowego w ogóle. Może to unieemożliwić realizację celów procedury karnej. Zwrócenie uwagi na to zagadnienie jest szczególnie istotne z uwagi na wagę źródeł osobowych w postępowaniach sądowych, w szczególności w postępowaniu cywilnym oraz karnym.

Na początku pracy przedstawię psychologiczne tło istnienia błędów poznawczych, następnie omówię wybrane zniekształcenia i zilustruję je przykładami. Podsumowanie zawiera konkluzje dotyczące funkcjonowania błędów poznawczych w postępowaniu karnym oraz postulaty *de lege ferenda*.

² Sformułowanie „błędy poznawcze” oraz „zniekształcenia poznawcze” będą stosowane w niniejszej pracy zamiennie. Sformułowaniem „zniekształcenia poznawcze” posługuje się pozycja D. Rode, K. Dubkała, J. Kabzińska, K. Zalewska-Łunkiewicz, *Kliniczna psychologia sądowa*, Warszawa 2020.

³ Por. E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, *Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych*, Warszawa 2008, s. 89–90.

2. Dwa tory myślenia

Dla jasności wyводу należy teraz przedstawić podział ludzkiego umysłu na dwa systemy (dualizm poznania). Wyróżniane są one przez wielu autorów, którzy nadają im inne nazwy, jednak ich cechy charakterystyczne pozostają niezmiennione⁴. Jeden określany jest jako oparty na doświadczeniu, skojarzeniowy, intuicyjny, heurystyczny, ewolucyjnie starszy, nieświadomy. Drugi jako racjonalny, oparty na ogólnych prawach, refleksyjny, analityczny, ewolucyjnie młodszy oraz świadomy⁵. Daniel Kahneman ten pierwszy nazwał Systemem 1, drugi z kolei Systemem 2 i taką terminologię przyjmuje się w tej pracy. Chociaż są co do tego spory⁶, na ogół przyjmuje się, że sekwencja działania tych systemów jest następująca: System 1 reaguje jako pierwszy, niejako automatycznie, dając pewną odpowiedź na postawione przed umysłem zadanie, później System 2 koryguje bądź nie podstawy, na jakich System 1 dał odpowiedź, jak i samą odpowiedź. Interwencja Systemu 2 nie zawsze ma miejsce, nie zawsze jest do końca skuteczna, nie zawsze też jest konieczna dla uzyskania poprawnego rozwiązania⁷. W celu rozróżnienia obu tych systemów wskazuje się też na wkład świadomości. Jest on różny, nawet w odniesieniu do tego samego zadania:

- 1) W przypadku Systemu 1, charakteryzującego się automatyzmem i intuicyjnością, świadomy jest tylko wynik jego działania.
- 2) Z kolei w kwestii refleksyjnego i logicznego Systemu 2 udział świadomości rozciąga się na proces dojścia do rozwiązania, jak i samo rozwiązanie.

Brak korekty intuicyjnej odpowiedzi Systemu 1 przez System 2 może powodować błędną ocenę sytuacji, a w konsekwencji błędną decyzję. Na czym jednak polegają błędy Systemu 1? Zwane zniekształceniami (lub błędami) poznawczymi bądź heurystykami, są uproszczonymi modelami wnioskowań powstałymi przy udziale Systemu 1⁸. Zalicza się do nich między innymi: błąd przekonania, efekt potwierdzenia, efekt zakotwiczenia, heurystykę dostępności, błąd pewności wstecznej, ślepotę pozauwagową. Mają wpływ na zeznania świadków oraz ich ocenę⁹. Ten wpływ w żaden sposób nie zastępuje innych psychologicznych czynników mających znaczenie w procesie przeprowadzania i oceny zeznań takich jak krzywa zapominania czy efekt dezinformacji¹⁰.

⁴ Por. T. Pietrzykowski, *Intuicja prawnicza w stronę zewnętrznej integracji teorii prawa*, Warszawa 2012, s. 125 i nast.

⁵ Por. T. Pietrzykowski, *Intuicja...*, s. 141.

⁶ Por. J. Sokołowska, *Dualizm poznania a procesy decyzyjne* [w:] *Psychologia poznawcza w praktyce. Ekonomia, biznes, polityka*, red. A. Falkowski, T. Zaleśkiewicz, Warszawa 2012, s. 59–63.

⁷ Por. J. Sokołowska, *Dualizm...*, s. 53–60, 66.

⁸ Według autorów odrzucających teorię o dualizmie poznania (dwutorowości myślenia) błędy poznawcze są powodowane przez inne czynniki.

⁹ Warto zaznaczyć, że nie są to wszystkie błędy poznawcze, ani też wszystkie, które mogą mieć wpływ na procedurę karną; katalog błędów poznawczych jest otwarty i bardzo obszerny, dlatego też próba omówienia wszystkich przekroczyłaby granice niniejszego opracowania.

¹⁰ Por. M. Szpitalak, R. Polczyk, *Kiedy ostrzeżenie pomaga a kiedy szkodzi? Wpływ ostrzeżenia na trafność zeznania świadka*, „Roczniki psychologiczne” 2012, t. XV, nr 4, s. 52–69.

Ten ostatni należy rozumieć jako włączanie przez świadka szczegółów niezgodnych z przebiegiem zdarzeń przy składaniu relacji o nim. Te dodatkowe szczegóły pochodzą z innych źródeł niż doświadczenie samego zdarzenia (np. relacje innych osób o nim, sprawozdania przedstawiane w mediach lub nawet osoba przesłuchująca)¹¹. Ujmując sprawę ogólnie, można powiedzieć, że taką „domieszkę” szczegółów dostarczają również niektóre błędy poznawcze, np. faworyzowanie kategorii podstawowej oraz opisany poniżej błąd przekonań.

Trudność w inkorporacji osiągnięć psychologii poznawczej do prawa dopatruje się w różnych paradygmatach tych dziedzin wiedzy. Prawo daje prymat pewności (np. gdy dany fakt nie został wykazany, nie bierze się go pod uwagę), a psychologia bazuje na prawdopodobieństwie. Na uwagę zasługuje coś, co jest „statystycznie istotne”, innymi słowy – wzorzec¹². W prawie obowiązują też pewne ograniczenia w dochodzeniu do prawdy, które nie występują w ramach psychologii, np. rozstrzygnięcie wątpliwości na korzyść oskarżonego. Z perspektywy psychologicznej ocena prawdopodobieństwa i wnioskowanie na jej podstawie nie byłoby wykluczone.

3. Przekonanie czy logika?

Błąd przekonań (*belief-bias*) został wykryty oraz opracowany przez Jonathana Evansa i Jodie Curtis-Holmes¹³. Duży wkład w zgłębianie tego aspektu działania umysłu należy przypisać również Keithowi E. Stanovichowi¹⁴. Sam błąd polega na tym, że w sytuacji, która wymaga od nas „chłodnej” analizy, podejmujemy decyzje, kierując się swoimi przekonaniami, wiedzą ogólną czy kontekstem sytuacji zamiast zasadami logiki¹⁵. Błęd-

¹¹ Por. D. Rode, K. Dubkała, J. Kabzińska, K. Zalewska-Łunkiewicz, *Kliniczna...*, s. 379–380.

¹² Por. C. Haney, *Psychology and Legal Change. On the Limits of a Factual Jurisprudence*, „Law and Human Behavior” 1980, vol. 4, no. 3, s. 165–166.

¹³ Por. J.St.B.T. Evans, J. Curtis-Holmes, *Rapid responding increases belief bias: Evidence for the dual-process theory of reasoning*, „Thinking & Reasoning” 2005, vol. 11 (4), s. 382–389.

¹⁴ Por. K.E. Stanovich, *The fundamental computational biases of human cognition: Heuristics that (sometimes) impair decision making and problem solving* [w:] *The psychology of problem solving*, red. J.E. Davidson, R.J. Sternberg, Nowy York 2003, s. 291–342.

¹⁵ Ten błąd został zilustrowany badaniem, w którym respondenci mieli za zadanie zdecydować, który z 5 przedstawionych im wniosków wynika z 2 przedstawionych im przesłanek.

Przesłanki to:

- 1) Żaden amerykański gubernator nie jest członkiem Klubu Miłośników Haremu.
- 2) Niektórzy szejkowie arabscy są członkami Klubu Miłośników Haremu.

Wnioski to:

- 1) Wszyscy arabscy szejkowie są amerykańskimi gubernatorami.
- 2) Żaden arabski szejk nie jest amerykańskim gubernatorem.
- 3) Niektórzy arabscy szejkowie są amerykańskimi gubernatorami.
- 4) Niektórzy arabscy szejkowie nie są amerykańskimi gubernatorami.
- 5) Żadne powyższe twierdzenie nie wynika z tych przesłanek.

Treść wniosków oraz przesłanek pozostaje relewantna do interpretacji uzyskanego wyniku, gdyż okazuje się, że 33% badanych udzieliło błędnej odpowiedzi, umieszczając zadanie w kontekście życia codziennego, gdzie pogląd, że „żaden arabski szejk nie może być amerykańskim gubernatorem” jest oczywisty.

ne rozwiązanie zadania (powzięcie niewłaściwej decyzji) jest spowodowane braniem pod uwagę czynników nieistotnych, a ignorowaniem czynników istotnych¹⁶.

W sytuacji dokonywania oceny staje też organ procesowy (głównie sąd lub prokurator). Zgodnie z art. 7 Kodeksu postępowania karnego¹⁷ kształtuje on swoje przekonanie, oceniając dowody swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Przekonanie jest rozumiane w doktrynie „jako subiektywny stosunek organu procesowego do wyrażonej opinii związanej z oceną poszczególnych dowodów”¹⁸. Przy formułowaniu tego właśnie stosunku, poza zasadami logiki (prawidłowego rozumowania), na ocenę organu może mieć też wpływ heurystyczny System 1 – podsuwając nielogiczne rozwiązanie, błędną, z punktu widzenia systemów formalnych, analizę zeznania. Może to mieć miejsce także podczas samego przesłuchania, gdy pytania kierowane do świadka są konstruowane na bazie subiektywnego odczucia co do niego w kontekście jego przynależności do grupy, o której przesłuchujący ma określone zdanie. Odbywać się to może kosztem próby uzyskania logicznego i prawdziwego obrazu zdarzeń, a to jest przecież obowiązkiem organu i jednym z celów procedury karnej¹⁹.

Problem może też pojawić się na etapie dokonywania oceny zeznań, na którym to konieczne jest logiczne przeanalizowanie wszystkich informacji²⁰ pochodzących z dowodów w celu ustalenia stanu faktycznego. Jest to pierwszy etap procesu decyzyjnego²¹. Sędzia bowiem staje przed zadaniem: otrzymuje pewne dane (zeznanie), następnie na ich podstawie ustala stan faktyczny (informacja o przebiegu zdarzenia oraz inne okoliczności), na kanwie którego określa relewantne normy prawne, dokonuje ich interpretacji, a ostatecznie subsumpcji²². Błąd na początkowym etapie będzie skutkował wadliwym rezultatem. Do wyobrażenia jest sytuacja, że sędzia, ustalając stan faktyczny sprawy (wiarygodność zeznań oraz o jakich faktach one świadczą), wyciągnie wnioski nie na podstawie tego, co udało się uzyskać w postępowaniu dowodowym (wydzielona, wyabstrahowana informacja), a na podstawie informacji uzyskanych w toku sprawy wpisanych w szerszy kontekst, który obejmuje jego wiedzę o życiu codziennym bądź przekonanie co do konkretnego problemu, np. istotnej

Ten błąd był spowodowany właśnie nieskorygowanym działaniem Systemu 1. Ujmując to zadanie inaczej, przy zachowaniu jego struktury np. zamiast nazw poszczególnych grup zmienne określić jako abstrakcyjne X, Y i Z, okaże się, że spodziewane odpowiedzi byłyby inne. W takim bowiem wypadku do rozwiązania zadania zostałby prawdopodobnie włączony System 2, którego domeną są właśnie logiczne łamigłówki – por. J. Sokołowska, *Dualizm...*, s. 60–61.

¹⁶ Por. J. Sokołowska, *Dualizm...*, s. 60–61.

¹⁷ Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555), dalej: k.p.k.

¹⁸ Por. P. Gensikowski [w:] *Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz Art. 1–424*, red. D. Drajewicz, Legalis 2020, komentarz do art. 7 k.p.k., teza I.

¹⁹ Por. art. 2 k.p.k.

²⁰ Por. art. 7 i art. 2 § 2 k.p.k.

²¹ Por. P. Hofmański, S. Zabłocki, *Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych*, Warszawa 2011, CZĘŚĆ PIERWSZA OGÓLNA, pkt 4. Proces decyzyjny, akapit 1.

²² Por. P. Hofmański, S. Zabłocki, *Elementy...*, CZĘŚĆ PIERWSZA OGÓLNA, pkt 4. Proces decyzyjny, akapit 1.

społecznej kwestii. W praktyce bowiem bardzo trudno jest myśleć zupełnie abstrakcyjnie, tj. w oderwaniu od kontekstu, mimo to wciąż pozostaje to zadaniem sędziego. Doświadczenie życiowe, które mogłoby się wydawać, że usprawiedliwia takie działanie, służy jedynie jako dyrektywa ocenna (metoda dochodzenia do prawdy), a nie jako zmieszany z materiałem dowodowym przedmiot oceny²³. Dodatkowo, polega ona na poszukiwaniu prawidłowości metodą indukcyjną na podstawie zaobserwowanych podczas życia zjawisk lub zdarzeń, nie na włączaniu wiedzy o tychże do treści stanu faktycznego, nawet w ogólnej postaci²⁴.

Przykład takiego melanzu widoczny jest chociażby w postawie prokuratora w postępowaniu apelacyjnym przed Sądem Okręgowym w Poznaniu²⁵. Sprawa dotyczyła rzekomego znęcania się męża nad żoną. Oskarżyciel publiczny argumentował, że za winą oskarżonego (męża) przemawia doświadczenie życiowe. Nie wykazał przy tym, jakie konkretnie zasady doświadczenia życiowego świadczą o wiarygodności zeznań w zakresie, w jakim sąd I instancji odmówił im wiarygodności. Sąd II instancji słusznie taką argumentację odrzucił. Wskazał, że wymóg zgodności ze wskazaniami doświadczenia życiowego odnosi się do oceny materiału dowodowego (w omawianym przypadku – zeznań świadków), nie zaś do kwestii winy oskarżonego.

Możliwe, że w niniejszym przykładzie prokurator popełnił właśnie błąd przekonania, gdyż jego rozumowanie opierało się na informacjach pochodzących z wiedzy ogólnej, nieistotnych dla sprawy. Takie rozumowanie należy podważyć i zwrócić uwagę na obowiązek operowania na wyabstrahowanym źródle informacji, na podstawie którego można wyciągać wnioski (materiał dowodowy).

4. Odtwarzanie informacji a pytania sugerujące

Na organie, który dokonuje przesłuchania, ciążyą dalsze obowiązki. Przepis art. 171 § 4 k.p.k. zakazuje zadawania pytań sugerujących odpowiedzi. Zdaje się, że *ratio legis* tego przepisu mogła być chęć zachowania obiektywizmu w prowadzeniu tej czynności dowodowej; przepis ten stanowi jednak, niezależnie, czy było to zamierzone przez ustawodawcę, również próbę ograniczenia wpływu efektu zakotwiczenia na zeznania świadka.

Może on w dużej mierze wpłynąć na treść zeznań świadka. Polega on na tym, że przy ocenie częstości występowania jakiegoś zdarzenia, podawane są odpowiedzi bliższe punktowi zakotwiczenia (odniesienia). A. Tversky i D. Kahneman przeprowadzili badanie, w którym zapytano, czy liczba afrykańskich państw w ONZ przekracza 10, a następnie o dokładną liczbę tych państw. Wyniki okazały się inne, gdy w pierwszym pytaniu podano liczbę 65²⁶.

²³ Por. T. Kanty, *Doświadczenie życiowe a ocena dowodów w procesie karnym*, „Państwo i Prawo” 2018, nr 7, s. 23–37.

²⁴ Por. T. Kanty, *Doświadczenie...*, s. 23–27.

²⁵ Wyrok SO w Poznaniu z 13.3.2017 r., IV Ka 134/17.

²⁶ Por. A. Tversky, D. Kahneman, *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*, „Science” 1974, vol. 185, nr 4157, s. 1128.

Po zadaniu pytania zawierającego już w sobie odpowiedź, w umyśle świadka zachodzą procesy, które nakierowują odpowiedź na zgodną z przedstawioną tezą, a przynajmniej bliższe tej tezie. Może to być powodowane również działaniem Systemu 2, który po wstępnym określeniu kierunku (za mało, za dużo), dopasowuje szacunkową ocenę²⁷.

Zadając więc pytania, osoba przesłuchująca powinna mieć na uwadze, że świadek, nawet jeśli nie będzie się sugerował odpowiedzią zawartą w pytaniu i oczekiwaną przez pytającego (dlatego, że podświadomie chce się jej przypodobać lub „poprawnie wykonać zadanie”²⁸ – zjawisko aprobaty społecznej), to pytania sugerujące mogą uruchomić mechanizm polegający na tym, że świadek będzie „wybierał” informacje ze swojej pamięci, które potwierdzają postawioną tezę, a ignorował te, które by świadczyły przeciw niej. Podanie niezgodnej z prawdą odpowiedzi będzie niezależne od woli przesłuchiwanego, a powodowane raczej działaniem organu procesowego.

Jeśli z kolei świadek ulegnie zjawisku aprobaty społecznej bądź wpływowi autorytetu organu państwowego, nie musi to oznaczać, że właśnie te dwa wpływy powodują odpowiedź zgodną z tendencyjnym pytaniem, a przynajmniej niesamodzielnie. Wydaje się, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Może mieć miejsce następująca sytuacja. Świadek na etapie odtwarzania zeznań nieświadomie przyjmuje zawartą w pytaniu tezę z jednego z dwóch wskazanych wyżej powodów, która zostaje uwewnętrzniona, uznana za własną. Następnie nie podejmuje on wysiłku przypomnienia sobie, jak oraz czy zapamiętał dane wydarzenia, tylko odpowiada tak jak to sugerowało pytanie. Nie zawsze bowiem musi być tak, że świadek pod wpływem przedstawionego mechanizmu odpowie A zamiast B, czasami odpowie A, gdy najwłaściwszą odpowiedzią byłoby „nie wiem”. Podobnym, a możliwe, że nawet tożsamym zjawiskiem, są zeznania ślepe, polegające właśnie na wypełnieniu luki niewiedzy sugestią organu procesowego bądź informacjami oczywistymi w świetle kontekstu²⁹.

Błędy poznawcze powodowane pytaniami sugerującymi mogą być różne, a co więcej, mogą wpływać na siebie nawzajem, wzmacniać się. Kontynuując powyższą sytuację, pytanie sugerujące może obudzić w umyśle świadka „zdroworozsądkową”, przesadną „prawdę” zgodną z przekonaniem świadka i spowodować modyfikację jego odpowiedzi (błąd przekonań).

Zadawanie przez organ procesowy takich pytań mogłoby być podstawą formułowania zarzutu obrazu przepisów postępowania (art. 438 pkt 2 k.p.k.). Przedstawiona analiza w tym kontekście wykazuje jedynie istotność przepisu art. 171 § 4 k.p.k.

W przypadku gdy kwestionowane pytanie nie zostało uznane za sugerujące w rozumieniu art. 171 § 4 k.p.k., przedstawiony mechanizm błędu zakotwiczenia może skutecznie służyć jako argument za tym, że ustalenie dokonane na podstawie takiego pytania stanowi błąd w ustaleniach faktycznych. Konieczne jest oczywiście również

²⁷ Por. D. Kahneman, *Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym*, Poznań 2012, s. 163–164.

²⁸ Por. P. Izdebski, K. Żbikowska, M. Kotyśko, *Przegląd teorii aprobaty społecznej*, „Acta Universitatis Lodzianis Folia Psychologica” 2013, nr 17, s. 5–20.

²⁹ Por. M. Kulicki, *Kryminalistyka: wybrane problemy teorii i praktyki śledczo sądowej*, Toruń 1994, s. 124–125.

wykazanie, że ten błąd ma istotny wpływ na treść orzeczenia. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę wyroku, jest słuszny tylko, gdy zasadność ocen i wniosków wyprowadzonych przez sąd orzekający z okoliczności ujawnionych w toku przewodu sądowego nie odpowiada prawidłowości logicznego rozumowania³⁰. Nie może on sprowadzać się wyłącznie do polemiki z oceną sądu, a konieczne jest wskazanie konkretnych błędów w zakresie zasad logicznego rozumowania lub innych dyrektyw oceny dowodów popełnionych przez sąd. Takim uchybieniem może być sytuacja, gdy sąd, nie doceniając efektu zakotwiczenia, nie przypisze dowodowi uzyskanemu pod jego wpływem mniejszej wiarygodności. Dotknięte takim zniekształceniem mogą być dowody uzyskane w postępowaniu przygotowawczym, jak i postępowaniu sądowym. Można by wtedy zarzucić sądowi ocenę dowodów sprzecznie ze wskazaniami wiedzy – ustaleniami psychologii poznawczej dot. efektu zakotwiczenia. Kontrola instancyjna oceny dowodów polega bowiem na sprawdzeniu tego, czy nie wykazuje ona błędów natury faktycznej (niezgodności z treścią dowodu) lub logicznej (błędności rozumowania i wnioskowania), albo czy nie jest sprzeczna z doświadczeniem życiowym lub wskazaniami wiedzy³¹. Przekonanie sądu co do wiarygodności dowodów nie jest objęte ochroną reguły z art. 7 k.p.k., gdy jest niezgodne z jedną z dyrektyw przewidzianych w tym przepisie³².

De lege ferenda sąd oceniający zeznania częściowo uzyskane z pomocą pytania sugerującego powinien przypisać im mniejszą wartość, a wskazówek co do poziomu tego wartościowania może dostarczyć powyższa analiza. Mianowicie uwzględnienie tego, że pytania sugerujące powodują „wybieranie” z pamięci świadka informacji zgodnych z sugestią oraz wypełnienie autentycznego braku pamięci świadka treścią sugestii. Na tym właśnie polegać może zniekształcający wpływ sugestii³³.

Pytania sugerujące mogą uruchomić również działanie heurystyki dostępności. Dotyczy jej badanie Slovic, Monahana i McGregora³⁴. Respondentami w tym badaniu byli psychiatrzy i psychologowie sądowi. Polecono im ocenić prawdopodobieństwo, że pacjent X przebywający w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, po jego opuszczeniu popełni akt przemocy w ciągu 6 miesięcy. Respondentów podzielono na dwie grupy, przy czym obie otrzymały tę samą informację, jednak podaną w innej formie: pierwsza otrzymała informację, że 20% pacjentów takich jak X popełnia akt przemocy na krótko po opuszczeniu zakładu, natomiast druga, że 20 na 100 takich pacjentów wykazuje się takim zachowaniem. Okazało się, że respondenci z drugiej grupy wyżej

³⁰ Tak wyrok SN z 24.3.1975 r., II KR 355/74, OSNPG 1975, nr 9, poz. 84.

³¹ Por. postanowienie SN z 2.2.2007 r., IV KK 436/06, Legalis.

³² Por. D. Drajewicz [w:] *Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz Art. 1–424*, red. D. Drajewicz, Legalis 2020, komentarz do art. 438 k.p.k., teza 4. Tam też pozostałe warunki powodujące brak ochrony przekonania sądu.

³³ Potrzebę jego zbadania wskazuje D. Jagiełło – por. D. Jagiełło, *Wpływ sugestii na wynik przesłuchania*, „Państwo i Prawo” 2015, nr 8, s. 76.

³⁴ Por. P. Slovic, J. Monahan, D.G. MacGregor, *Violence Risk Assessment and Risk Communication: The Effects of Using Actual Cases, Providing Instruction, and Employing Probability Versus Frequency Formats*, „Law and Human Behavior” 2000, nr 24, s. 271–296.

oceniali prawdopodobieństwo, że pacjent X popełni akt przemocy w ciągu 6 miesięcy po opuszczeniu zakładu.

W tym przypadku kluczowe znaczenie miała wyobraźność informacji podanej respondentom, a więc forma jej podania, co odnosząc do sytuacji procesowej świadka, jest kolejnym argumentem za sensownością art. 171 § 4 k.p.k. Respektowanie tej regulacji wpływa na pełniejsze realizowanie celów procedury karnej.

De lege ferenda organy procesowe powinny zadawać pytania w jak najbardziej neutralnej formie. Oznacza to m.in., że należy raczej unikać barwnych opisów, które mogłyby ułatwić świadkowi wyobrażenie sobie sytuacji wskazującej na poprawność przyjmowanej przez pytającego tezy. D. Jagiełło również zwraca uwagę na odpowiedni dobór słownictwa, które musi być adekwatne do sytuacji oraz uwzględniać warunki osobiste przesłuchiwanego³⁵.

5. Sięgamy po to, co łatwiej dostępne

Poza zadawaniem sugerujących pytań wpływ na uruchomienie kolejnego błędu poznawczego – heurystyki dostępności – mogą mieć też inne czynniki, nie pochodzące tym razem od osoby przesłuchującej. Takim czynnikiem będą między innymi wyrazistość bodźca doświadczanego przez świadka bądź większa dostępność danego wspomnienia w jego świadomości. Jeśli wystąpią, System 1 świadka będzie dawał prymat tym informacjom czy cechom sytuacji, które są bardziej naturalne, a co za tym idzie – bardziej dostępne. Jako naturalne dla człowieka Tversky i Kahneman określają następujące cechy sytuacji (wymiary): podobieństwo, przyczynowość, wielkość, odległość, wartość emocjonalna. Autorzy podkreślają, że jest to katalog otwarty. Za Sokołowską³⁶ można posłużyć się terminologią przyjętą przez Eleonorę Rosch³⁷, która swoje badania skonstatowała twierdzeniem, że ludzie faworyzują kategorię podstawową. Jest ona również bardziej dostępna świadomości. Można postawić tezę, że heurystykę dostępności, poza wskazanymi wyżej wymiarami, aktywuje też faworyzowanie kategorii podstawowej³⁸. Obrazuje to badanie Tversky'ego i Kahnemana, w którym badani mieli za zadanie wypisać jak najwięcej słów w ciągu 60 sekund. Pierwsza grupa miała wypisywać słowa siedmioliterowe kończące się na *-ing*, z kolei druga słowa, których przedostatnia litera to *n*. Okazało się, że badani z pierwszej grupy byli w stanie wypisać więcej takich słów, chociaż druga grupa miała teoretycznie łatwiejsze zadanie, gdyż słów, których przedostatnia litera to *n* jest więcej niż tych kończących się na *-ing*. Te z kolei były częściej

³⁵ Por. D. Jagiełło, *Wpływ...*, s. 74.

³⁶ Por. J. Sokołowska, *Dualizm...*, s. 78.

³⁷ Por. E. Rosch, *Principles of Categorization* [w:] *Cognition and categorization*, red. E. Rosch, B.B. Lloyd, Berkeley 1978, s. 27–48.

³⁸ Faworyzowanie kategorii podstawowej tłumaczone jest też zasadą reprezentatywności. Polega ona na odpowiedniości między modelem (matrycą) a wynikiem (przykładem, przypadkiem). Przykład reprezentuje model, jeśli ma cechy pasujące do modelu lub gdy matryca ma właściwości, które mogą prowadzić do określonego przykładu. Egzemplifikacją tej zasady jest badanie dot. opisu Toma. Reprezentatywność obejmuje jednak nie tylko podobieństwo do prototypu, co jest zaprezentowane w owym badaniu, a również przekonania dot. przyczynowości i korelacji.

przywoływane przez badanych (łatwiej dostępne ich świadomości) dlatego, że należą do kategorii podstawowej. Widzimy więc, że łatwość w przypominaniu zdarzenia spowodowana heurystyką dostępności może wpływać na ocenę częstotliwości występowania tych zdarzeń.

Tę ostatnią konkluzję należy odnieść do sytuacji świadka. Podczas procesu składania zeznań może zdarzyć się następująca hipotetyczna sytuacja: świadek jest pytany przez prokuratora lub sędziego o to, jak często dochodziło do kłótni między jego sąsiadami – mieszkające razem małżeństwo. Słyszac bądź będąc świadkiem w inny sposób ich kłótni, których było niewiele np. dwie w ciągu pół roku, za to były bardzo ekspresywne, pod wpływem wysokiej wartości emocjonalnej tego doświadczenia (wymiar naturalny oraz wyrazistość bodźca) może odpowiedzieć, że kłótnie były w ich mieszkaniu niemal cały czas, a co najmniej raz w tygodniu. Technicznie rzecz biorąc, nie będzie to kłamstwo, nie będzie to również zgodne z prawdą obiektywną.

Konsekwencje bycia świadkiem sytuacji o dużym ładunku emocjonalnym zwane są też efektem lampy błyskowej lub wspomnieniami fleszowymi. W tym ujęciu podkreśla się, że takim świadkom towarzyszy mocne przekonanie o pewności i dokładności ich wspomnień, które niekoniecznie jest trafne³⁹.

Oba te czynniki powinien wziąć pod uwagę decydent prawny i stosownie do dyrektyw zawartych w przepisie art. 7 k.p.k. przypisać odpowiednio niższą wartość takiemu dowodowi lub potraktować go z większą ostrożnością.

6. Preferencja wymiarów naturalnych

Ludzie za sprawą Systemu 1 preferują wymiary naturalne (kategorie podstawowe) kosztem innych, nawet gdy te inne wymiary, np. prawdopodobieństwo, są bardziej adekwatne do sytuacji; są one pomijane ze względu na wysiłek konieczny do posłużenia się nimi. To właśnie powoduje błędną ocenę sytuacji, w tym błędny opis zdarzenia bądź błędną ocenę zeznań świadka.

Przedkładanie wymiarów naturalnych nad inne obrazuje badanie Tverskiego i Kahnemana⁴⁰. Badanym (z gr. nr 2 i 3) przedstawiono opis Toma, który wskazywał na jego zamiłowanie do porządku, brak kreatywności i potrzeby rozwijania kontaktów międzyludzkich⁴¹. Pierwsza grupa miała oszacować popularność kierunków studiów wśród amerykańskiej społeczności. Druga grupa miała ocenić podobieństwo Toma do typowego studenta każdego z 9 przedstawionych kierunków. Trzecia grupa miała ocenić prawdopodobieństwo, że Tom jest studentem każdego z tych kierunków. Tom w ocenie badanych (z drugiej grupy) najbardziej przypominał studenta informatyki. Trzecia grupa badanych wskazywała na najwyższe prawdopodobieństwo przynależności właśnie do tej grupy studentów, nawet pomimo faktu, że nie

³⁹ Por. D. Rode, K. Dubkała, J. Kabzińska, K. Zalewska-Łunkiewicz, *Kliniczna...*, s. 338.

⁴⁰ Por. D. Kahneman, A. Tversky, *On the psychology of prediction*, „Psychological Review” 1973, vol. 80, nr 4, s. 237–239. Zjawisko zaprezentowane w owym badaniu bywa wyjaśniane w ramach zasady reprezentatywności (jest to pojęcie szersze od podobieństwa do prototypu).

⁴¹ Pełny opis w powyżej powołanym artykule poświęconym temu badaniu.

był to najbardziej popularny kierunek. Zbieżność owych wyników była zaskakująca. Badani z trzeciej grupy posługiwali się wymiarem: podobieństwo do typowego studenta danego kierunku zamiast prawdopodobieństwa, które jest przecież niezależne od osobowości Toma.

Konkluzję z tego badania możemy odnieść do problemu zniekształconych zeznań. Dla świadka bowiem łatwiejsze, bardziej naturalne będzie opieranie się na wymiarach naturalnych, również z uwzględnieniem problemu prototypu. Tym prototypem nie musi być koniecznie prototyp człowieka. Może być to również zdarzenie, jeśli tylko ma reprezentatywne cechy. Za prototypiczną osobę (opis osoby), sytuację czy zdarzenie można uznać, gdy posiada cechy często występujące wspólnie⁴². Takie bowiem cechy są naturalnie rozpoznawane przez człowieka. Mimowolnie doszukuje się on w rzeczywistości prawideł⁴³. Przytoczony układ cech sprawia, że są reprezentatywne dla pewnej kategorii.

Jest możliwe, że świadek również pod wpływem powyższej heurystyki nie będzie poddawał krytycznej analizie „źródeł” swojego przekonania, to znaczy informacji pochodzących z jego obserwacji⁴⁴. Może więc on przecenić wiarygodność swojego twierdzenia o faktach i w tym sensie zniekształcić zeznania co do stopnia ich pewności. Pod wpływem przedkładania wymiarów może on być bardziej przekonany o osobie sprawcy, co wpłynie na treść jego zeznań. Weźmy za przykład hipotetyczną sytuację świadka, który widział mężczyznę o czarnym kolorze skóry uciekającego ze sklepu (w domyśle po dokonaniu kradzieży). Jeżeli w indywidualnej świadomości świadka te dwie cechy będą ze sobą kojarzone (będą podobne do prototypu, *ergo* łatwiej dostępne), to resztę swoich zeznań może on nieświadomie formułować na niekorzyść tego mężczyzny. Może być też tak, że narracja, jaką świadek przyjmie w swoich zeznaniach czy dobór metafor (szczególnie na etapie swobodnej wypowiedzi) również będzie ze szkodą dla wspomnianego mężczyzny, a to za sprawą siły prototypu.

Wymiarem naturalnym relewantnym dla przedstawionej hipotetycznej sytuacji mogłaby być również przyczynowość⁴⁵. Rozumowanie heurystyczne kończyłoby się uznaniem za wysoce prawdopodobne, że dany mężczyzna jest złodziejem, gdyż uciekał z miejsca zdarzenia oraz ma czarny kolor skóry, jeśli tylko w świadomości świadka te dwie właściwości (przestępcza aktywność i określony kolor skóry) są ze sobą powiązane analogicznie jak np. wiek oraz chorowitość. Konkluzja przyjęta w takim rozumowaniu mogłaby wpłynąć na sposób relacjonowania przez świadka opowieści o zdarzeniu.

Przykładu takiego uproszczonego rozumowania dostarcza wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z 24.6.2016 r.⁴⁶ Było to postępowanie apelacyjne dotyczące wyroku

⁴² Por. J. Sokołowska, *Dualizm...*, s. 72.

⁴³ Por. U. Leron, O. Hazzan, *Intuitive vs Analytical Thinking: Four Perspectives*, „Educational Studies in Mathematics” 2009, vol. 71, nr 3, s. 272–273.

⁴⁴ Dowody na takie działanie omawianej heurystyki przedstawione są w artykule D. Kahnemana i A. Tversky'ego, *On the psychology...*

⁴⁵ Nie oznacza to, że między wskazanymi właściwościami rzeczywiście występuje stosunek przyczynowości.

⁴⁶ Por. wyrok SO w Białymstoku z 24.6.2016 r., VIII Ka 173/16, LEX nr 2084766.

uniewinniającego wydanego przez sąd rejonowy w sprawie, której podstawą był zarzut z art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 296 § 1 k.k. Został on postawiony wobec nadleśniczego, który podpisał dokument dotyczący przelewu wierzytelności, czym wyrządził Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe znaczną szkodę majątkową. W apelacji, na podstawie art. 438 pkt 3 k.p.k., oskarżyciel publiczny zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych mający wpływ na treść orzeczenia, polegający na uznaniu, że oskarżony nie popełnił zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu. Jednym z mankamentów orzeczenia sądu rejonowego było przyjęcie, że nadleśniczy nie chciał ani nie godził się nie wykonać obowiązku. Innymi słowy, brak było zamiaru. Uzasadnieniem dla tego ustalenia było twierdzenie, że nie miał on powodu, żeby podjąć takie działanie. W rozumowaniu sądu rejonowego brak motywacji tłumaczył brak zamiaru. Oskarżony nie miał motywacji, więc pewnie nie chciał tak postąpić.

Poza widocznym brakiem dociekliwości i wnikliwości w takim podejściu można dopatrzeć się również działania błędu poznawczego – preferencji wymiaru naturalnego. Jeżeli w świadomości sędziego brak motywacji jest powiązany z brakiem zamiaru, te dwie właściwości występują często razem, to zaistnienie jednej (brak motywacji) spowodowało wnioskowanie o istnieniu drugiej (brak zamiaru). Często bowiem jest tak, że z braku motywacji wynika brak zamiaru, co daje złudzenie stosunku przyczynowości między tymi stanami. Nie jest to bynajmniej niezawodna prawidłowość; stoi to w sprzeczności z zasadami prawidłowego rozumowania⁴⁷. Sąd odwoławczy potępił takie rozumowanie ze wskazaniem, że nie zostało ono oparte na wszechstronnej analizie materiału dowodowego oraz że sąd rejonowy zaniechał prawidłowego wyjaśnienia tej okoliczności.

W odniesieniu do świadka pytania sędziego czy prokuratora mają minimalizować występowanie przypuszczeń i spekulacji, a zmierzać do ustalenia faktów, jednak one same mogą również uaktywnić dany błąd poznawczy, o czym była mowa we wcześniejszym podrozdziale. Dodatkowo, to co zostało powiedziane, już nie może być cofnięte. Wpłynie więc w większym lub mniejszym stopniu (np. pod wpływem późniejszego uszczegółowienia na skutek pytań organu) na ocenę dowodu z takiego zeznania. Może być to powodowane również błędem zakotwiczenia.

W odniesieniu do sądu, próby weryfikacji można dokonywać najskuteczniej poprzez formułowanie odpowiednich zarzutów w apelacji, tak jak to uczynił prokurator w powyższym przykładzie.

Heurystyka dostępności w przedstawionej powyżej wersji (przewaga wymiarów naturalnych nad innymi) może negatywnie wpłynąć na jakość zeznań świadka, powodując, że jako częstsze będzie on przywoływał zdarzenia, które są łatwiej dostępne jego świadomości (przykład z oceną częstotliwości kłótni małżeńskich). To z kolei może wytworzyć po stronie organu procesowego fałszywe przekonanie co do faktycznego przebiegu bądź charakteru zdarzeń. Może też powodować błędne rozumowanie uczestników postępowania lub sądu.

⁴⁷ Nie można oczywiście stwierdzić wystąpienia takiego błędu z absolutną pewnością, gdyż to wymagałoby poznania świadomości sędziego orzekającego.

Dodatkowym przykładem jest sytuacja prokuratora, który decyduje o tym, czy względem podejrzanego wnieść akt oskarżenia. Na tym etapie postępowania często nie wszystkie dowody zostały przeprowadzone, a okoliczności wyjaśnione, dlatego też prokurator musi ocenić prawdopodobieństwo tego, że podejrzany jest winny. Jeśli posłuży się wymiarem podobieństwa zamiast właściwego – prawdopodobieństwa, może dokonać tej czynności procesowej względem osoby, która będzie podobna do prototypu określonego rodzaju przestępcy, np. złodzieja. W grę wchodzić może również inny opisany wcześniej błąd poznawczy – błąd przekonań, objawiający się ignorowaniem prawdopodobieństwa na rzecz informacji kontekstowych lub „wiedzy ogólnej”, nieświadomym kierowaniu się stereotypami⁴⁸.

Heurystyka ta może wystąpić również na wczesnym etapie postępowania przygotowawczego, gdy to policja ustala, kto mógł widzieć coś istotnego dla sprawy, często po prostu pytając potencjalnych świadków, czy mogli coś widzieć. To pytanie w swej istocie zmusza odpowiadającego do oceny prawdopodobieństwa tego, że było się świadkiem (w sensie faktycznym) danego zdarzenia⁴⁹ (por. kryminalistyczne rozpytanie).

7. „Są chwile, w których ludzie lubią zbrodnię”⁵⁰

Jeszcze inaczej prezentuje się błąd, na którego popełnienie narażeni są sędziowie i prokuratorzy, ewentualnie funkcjonariusze policji oraz sami świadkowie. Jest nim błąd pewności wstecznej (*hindsight bias*). J. Rachliński za B. Fischhoffem definiuje go jako przecenianie możliwości oceny skutków, finału jakiegoś zdarzenia; ocenianie *post factum* zdarzenia jako nie do uniknięcia oraz jako jawiącego się jako nie do uniknięcia jeszcze zanim nastąpiło⁵¹. Zobrazowało to badanie opisane przez B. Fischhoffa⁵².

Z perspektywy dualizmu poznawczego to zjawisko tłumaczone jest jako efekt tego, że ludzki umysł, przy dominującej roli Systemu 1, integruje informacje o zakończeniu danego zdarzenia z opisem jego wcześniejszego toku. System 1 bowiem, jako ewolucyjnie starszy oraz mający zapewnić przetrwanie, znajduje w rzeczywistości prawidła,

⁴⁸ Znaczenie pojęcia stereotypu wyraźnie koresponduje z działaniem i skutkami błędu przekonań. Por. *stereotyp* [w:] Encyklopedia PWN, <<https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3979617d>>, [dostęp: 12.10.2020 r.].

⁴⁹ Por. S. Pikulski, *Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej*, Białystok 1997, s. 137–138.

⁵⁰ F. Dostojewski, *Bracia Karamazow*, Kraków 2009, s. 701.

⁵¹ Por. J.J. Rachliński, *A Positive Psychological Theory of Judging in Hindsight*, „The University of Chicago Law Review” 1998, vol. 65, nr 2, s. 572.

⁵² Badani mieli zapoznać się z opisem nieznannej XIX-wiecznej wojny pomiędzy Brytyjczykami a nepalskim ludem Gurkhów. Opis ten zawiera charakterystykę obu stron z uwzględnieniem ich słabości i zalet, oraz 4 możliwe zakończenia. Część opisów zawierało wskazanie na jedno z przedstawionych zakończeń, które naprawdę miało miejsce. Po przeczytaniu badani mieli odpowiedzieć, jakie było prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z możliwych zakończeń. Okazało się, że ci z badanych, którym podano informację o wyniku wojny, przeszacowywali pierwotne prawdopodobieństwo takiego właśnie zakończenia – por. B. Fischhoff, *Hindsight ≠ Foresight: The Effect of Outcome Knowledge on Judgment Under Uncertainty*, „Quality & Safety in Health Care – QUAL SAF HEALTH CARE” 2003, vol. 12, nr 4, s. 304–306. Jest to przedruk artykułu, który pojawił się w „Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance” 1975, vol. 1, s. 288–299.

które jako obserwacje świata mają być pomocne w przystosowaniu się do niej. Upraszcza rzeczywistość na potrzeby zachowania istnienia⁵³.

W procesie karnym nie ma miejsca na takie uproszczenia. Organ procesowy powinien opierać się na rzetelnie zgromadzonym materiale dowodowym. Oceniając zeznania, będzie on musiał na ich podstawie (oraz innych dowodów) ocenić prawdopodobieństwo zdarzenia będącego przedmiotem postępowania, tj. faktu oraz okoliczności popełnienia przestępstwa. *De facto* od tej oceny zależeć będzie przejście do kolejnej fazy postępowania⁵⁴. Jeśli chodzi o prokuratora, to ta ocena będzie odnosiła się do wniesienia aktu oskarżenia wobec podejrzanego lub umorzenia postępowania.

W przypadku sędziego problem szacowania prawdopodobieństwa, przynajmniej teoretycznie, nie występuje. A to za sprawą zasady *in dubio pro reo* nakazującej interpretować zaistniałe wątpliwości na korzyść oskarżonego (por. art. 5 § 2 k.p.k.). Brak więc definitywnych dowodów z uwagi na powyższą zasadę będzie obligował sąd do określonego rozstrzygnięcia.

Czasami jednak sędzia nawet dysponując wszechstronnym materiałem dowodowym i tak będzie zobligowany do oceny prawdopodobieństwa. Taka sytuacja będzie mieć miejsce w sprawie dot. przestępstwa niegospodarności. Sędzia, wchodząc w rolę oskarżonego, ma ustalić, czy miał on obowiązek dokonania danego działania, z którego zaniechaniem wiąże się powstanie znacznej szkody majątkowej⁵⁵. Odpowiedź wydaje się względnie prosta, gdy ten obowiązek wynika np. z umowy bądź przepisu ustawy, jednak gdy wynika on z zasad dobrego gospodarowania, a aktualizuje się w konkretnych okolicznościach, wtedy sąd będzie musiał ocenić zachowanie oskarżonego, zadając sobie pytanie: czy mógł on lepiej oszacować prawdopodobieństwo tego, że dane zdarzenie nastąpi oraz że spowoduje znaczą szkodę? Znając błąd pewności wstecznej, wiemy już, że taka ocena często jest zniekształcona i samo wystąpienie szkody powoduje, że jako niemalże oczywiste przyjmujemy, że wystąpienie szkody było do przewidzenia. W sytuacji ocenianej z perspektywy art. 296 k.k. będzie skutkowało to uznaniem, że na oskarżonym (lub podejrzanym) ciążył obowiązek, którego on nie dochował, ponieważ skoro zdarzenie powodujące szkodę było do przewidzenia (było łatwe do przewidzenia), to zasady dobrego gospodarowania nakazują przeciwdziałanie zaistnieniu takiej sytuacji.

Inny przykład takiego skompresowania rezultatu z procesem, który do niego doprowadził, możemy odnaleźć chociażby w *Braciach Karamazow* Fiodora Dostojewskiego⁵⁶. Tym razem odnosić się ono będzie do sytuacji świadka w procesie. Gdy świadek pytany jest o zdarzenia, które się faktycznie zdarzyły, efekt pewności wstecz-

⁵³ Por. U. Leron, O. Hazzan, *Intuitive...*, s. 272–273 oraz powołana tamże literatura, w szczególności L. Cosmides, J. Tooby, *Are humans good intuitive statisticians after all? Rethinking some conclusions from the literature on judgment under uncertainty*, „Cognition” 1996, vol. 58, s. 1–73.

⁵⁴ Por. R. Kaczor, *Stopnie prawdopodobieństwa a ocena dowodów w postępowaniu karnym*, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 7–8, s. 160–162.

⁵⁵ Por. art. 296 Ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2020, poz. 1444), dalej: k.k.

⁵⁶ Za sugestią w zakresie tego przykładu oraz cenne uwagi dotyczące innych zagadnień poruszonych w niniejszym opracowaniu jestem wdzięczny doktorowi Marcinowi Romanowiczowi.

nej nie będzie miał miejsca. Jednakże, gdy świadek pytany jest o motywy zbrodni, to szanse, że ten błąd wystąpi, rosną. Różnica ta wynika z faktu, że odpowiedź na drugie pytanie umożliwia świadkowi sięgnięcie pamięcią do wydarzeń sprzed zbrodni właśnie w kontekście jej popełnienia.

W powieści Dostojewskiego opisany jest proces Dymitra Karamazowa, który jest znany w swoim mieście z porywczosci, wybuchowości i pijaństwa. Dodatkowo, mieszkańcy Spędobylńska są świadomi jego konfliktu z ojcem, Fiodorem, o ziemię oraz o kobietę – Gruszeńkę. Dymitr doprowadzony do rozpaczyczą wielowątkową sytuacją zapowiada również, że popełni samobójstwo. Gdy Fiodor Karmazow zostaje zamordowany, wszystko zdaje się wskazywać na jego krnąbrnego syna. Prokurator mówi nawet: „To jasne, to jasne! — powtarzał prokurator z najwyższym podnieceniem, — z podobnymi obwiesiami jota w jotę zawsze to samo: jutro się zabiję, a przed śmiercią pijatyka”⁵⁷. Mieszkańcy przekonani są o jego winie, a nawet o przyczynie tej zbrodni (konflikt obu mężczyzn) i okolicznościach jej popełnienia – w afekcie; paradoksalnie jednak mu sprzyjają. Chcą jego uniewinnienia, ale raczej z uwagi na „względy łagodzące” niż niewinność. Przysięgli decydują o wyroku skazującym, co *de facto* odzwierciedla ogólne przekonanie mieszkańców o winie. Ich decyzja zdaje się kształtować raczej w oparciu o zeznania dotyczące biografii Karamazowa i jego synów niż o twierdzenia o samym zdarzeniu. Powołani świadkowie, którzy oczywiście nie widzieli zabójstwa, są przekonani o winie Dymitra, tak jak całe miasteczko. Tak przynajmniej prowadzona jest narracja. I jest to ujęcie jak najbardziej słuszne z psychologicznego punktu widzenia. Jeśli zadać pytanie jednemu z mieszkańców o motywy zbrodni rzekomo popełnionej przez oskarżonego, miałby on do wyboru cały wachlarz sytuacji wskazujących na winę Mitii. Z pewnością podałyby jeden z powodów oraz wzmocniły swoją wypowiedź twierdzeniem, że tamten „zabił, bo musiał być zabić”. Przekonanie o osobie sprawcy oraz motywie będzie jawić się jako oczywiste i nie do uniknięcia właśnie z uwagi na fakt, że do morderstwa już doszło. „Pasowało” ono do życiorysów obu panów. Wcześniejszy przebieg wypadków (spór ojca z synem) zostanie skompresowany z wynikiem tej historii (śmierć ojca – Fiodora Karamazowa).

Zostanie więc dostrzeżone prawidłowo słuszne z punktu widzenia ewolucyjnej walki o przetrwanie, jednak kompletnie nietrafne z punktu widzenia dochodzenia do prawdy materialnej⁵⁸.

8. Świat widziany własnymi oczami

Przedstawione wyżej błędy poznawcze dotyczyły odtwarzania zeznań przez świadków bądź oceny organu, warto jednak pochylić się nad sytuacją, w której „świadek nie widział”, chociaż w ocenie innych „powinien był widzieć”. Za taki stan rzeczy odpowiedzialny może być błąd poznawczy nazywany ślepotą „pozauwagową”. Polega ona na ograniczeniu percepcji do elementów sytuacji, na które nakierowana jest uwaga podmiotu postrzegającego; niezauważaniu zmian będących w polu widzenia z powodu

⁵⁷ F. Dostojewski, *Bracia...*, s. 551.

⁵⁸ Rozumianej klasycznie jako zgodność twierdzenia z rzeczywistością.

skupienia uwagi na innych szczegółach⁵⁹. To powoduje swoistą ślepotę. Nie sposób objąć uwagą wszystkiego we wszystkich detalach, gdyż uwaga jest wybiórcza. Ogniskuje się ona wokół elementów istotnych z punktu widzenia jednostki. Dlatego tak ważne jest określenie tego, co dla danej osoby było kluczowe w konkretnej sytuacji. Konsekwencją selektywnej uwagi będzie ograniczona, wyznaczona jej zakresem percepcja.

Zasługi za odkrycie tego błędu poznawczego przypadają Chabrisowi i Simonsowi, autorom słynnego badania ze znikającym gorylem⁶⁰.

Głównym wnioskiem z pracy tych dwóch naukowców było odkrycie, że ludzka percepcja jest wybiórcza; organizuje się zgodnie z tym, na co nakierowana jest nasza uwaga. To, co nieobjęte naszą uwagą – umyka. To odkrycie ma swoje odbicie również w filozofii⁶¹.

Co więcej, może mieć ono zastosowanie w postępowaniu karnym. Dotyczy bowiem pierwszego etapu formułowania się zeznań – spostrzegania⁶². W tym miejscu warto zaznaczyć, że na formułowanie się zeznań wpływ ma wiele czynników zarówno obiektywnych (m.in. warunki obserwacji, czas obserwacji), jak i subiektywnych (m.in. wiek, płeć, stan emocjonalny, poziom myślenia i jego cechy)⁶³. Jednym z takich czynników, którego wpływ na kodowanie (pozytywny lub negatywny) pozostaje niejasny, jest stres⁶⁴. Jednakże poza tymi czynnikami na ludzką percepcję wpływ ma również ślepotą pozauwagowa (selektywność uwagi). To zjawisko było dotychczas ujmowane jako wpływ procesów motywacyjnych⁶⁵ na zeznania świadka. M. Kulicki owe procesy spina wspólną klamrą tendencji kierunkowej, tj. mobilizacji do realizacji określonego celu. Z kolei wpływ motywacji i zadań na formułowanie się zeznań B. Hołyst sytuuje w ramach procesu zapamiętywania, który jednak trudno oddzielić od spostrzegania. Dochodzi on do konkluzji, że odbiór informacji jest dostosowywany właśnie do wspomnianych wyżej procesów⁶⁶, co dalej lub jednocześnie wpływa na zapamiętywanie. Opisywany błąd poznawczy zdaje się być częścią wpływu procesów motywacyjnych, skoro polega on właśnie na zawężeniu percepcji w zależności

⁵⁹ Por. K. Jakubowska, *Błędne zeznania świadków naocznych i nausznych jako efekt działania standardowych mechanizmów poznawczych*, „Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu” 2016, t. 1, nr 1, s. 14–16 i cyt. tam literatura.

⁶⁰ Przebieg tego eksperymentu był następujący: badani oglądali film, w którym dwie drużyny (jedna ubrana na czarno, druga na białą) wymieniały podania piłką do koszykówki. W trakcie tej wymiany, przez kadr przeszła osoba przebrana za goryla i wykonała charakterystyczny dla tego gatunku gest. Zadaniem badanych podczas oglądania było policzenie, ile podań zostało wymienionych. Po obejrzeniu zapytano ich o ilość podań, a następnie, czy widzieli coś niezwykłego, czy widzieli coś poza zawodnikami wymieniającymi piłkę, czy widzieli kogoś poza zawodnikami, a w końcu, czy zauważyli goryla. Około połowa badanych nie widziała „goryla”. Por. Ch. Chabris, D. Simons, *The Invisible Gorilla and Other Ways Our Intuition Deceives Us*, Nowy Jork 2010, s. 5–7.

⁶¹ Por. U. Oprychał, *Ustawienie uwagi a postrzeganie świata*, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” 2018, nr 2 (28), s. 68–71.

⁶² Por. E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, *Kryminalistyka...*, s. 89–90.

⁶³ Por. E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, *Kryminalistyka...*, s. 89–92.

⁶⁴ Por. D. Rode, K. Dubkała, J. Kabzińska, K. Zalewska-Łunkiewicz, *Kliniczna...*, s. 342–347.

⁶⁵ Por. M. Kulicki, *Kryminalistyka...*, s. 107–109.

⁶⁶ Por. B. Hołyst, *Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka*, Warszawa 2018, s. 1085–1086.

od celu (ogniska uwagi). Zgadzać się z wymienionymi wyżej poglądami, niniejsza praca dostarcza dodatkowych argumentów na ich rzecz, ugruntowuje je w odkryciach psychologii poznawczej.

Brak wiedzy organów procesowych o tym zjawisku może skutkować bardzo negatywnie dla świadka. Do wyobrażenia jest sytuacja, w której zgodnie z poglądem, że obraz rzeczywistości tworzony w umyśle człowieka jest jej lustrzanym odbiciem, świadkowi zarzucane jest, że jego zeznania są nieszczerze, podczas gdy tak naprawdę świadek odtwarza swoją, subiektywnie prawdziwą wersję zdarzeń.

Jeżeli system prawny przyjmuje błędne założenia o ludziach – w odniesieniu do ich zdolności do popełniania pewnych czynów lub ich reakcji na pewne standardy prawne, to jakość jego wymiaru sprawiedliwości może być poważnie kwestionowana⁶⁷. Ignorancja organu procesowego może doprowadzić do niesprawiedliwej oceny i decyzji.

Dlatego organ procesowy oceniając dowody z zeznań świadków, powinien wziąć pod uwagę, na co nakierowana była uwaga osób składających zeznania. Elementy rzeczywistości nieistotne w momencie zdarzenia dla świadka mogły umknąć jego uwadze.

Tę sytuację można też odwrócić. Organ oceniając zebrany materiał dowodowy, ma już ustaloną koncepcję, przy której obstaje. Przeglądając i analizując dowody, jego uwaga będzie skupiona w głównej mierze na informacjach, które potwierdzają jego tezę. To z kolei przełoży się na (nieświadome) ignorowanie okoliczności potencjalnie dostępnych percepcji, które tę tezę podważają. Zjawisko to bywa również ujmowane jako fetysz wersji, tzn. bezwiedne przywiązanie do obranej wersji, rosnące proporcjonalnie do włożonego nakładu pracy i upływu czasu⁶⁸. Tłumaczone głównie katatymią (zniekształcenie lub powstawanie różnych przeżyć pod wpływem silnych nastawień i oczekiwań), co wydaje się zbieżne z prezentowanym w niniejszym artykule zniekształceniem⁶⁹.

Analizując sytuację obstawania przy przyjętej wersji przez organ procesowy z perspektywy psychologii poznawczej, należy wskazać, że to zjawisko można zaklasyfikować jako jedną z przyczyn dostępności danej informacji w heurystyce dostępności⁷⁰. Oznacza to, że System 1 będzie dyskryminował wymiary, konteksty bądź informacje, które nie spełniają kryterium dostępności. Dopiero na etapie działania Systemu 2 możliwe jest uświadomienie sobie ułomności naszej percepcji i wzięcie tego pod uwagę w ocenie. Nie zawsze jednak System 2 będzie miał okazję do przeprowadzenia korekty, gdyż część informacji, która w procesie percepcji w wyniku ograniczonej „przepustowości” filtra uwagi nie została uświadomiona, już taką pozostanie. To znaczy, będzie wykorzystywana tylko przez System 1 w sposób intuicyjny. Mimo to, istotna jest świadomość w tym zakresie, bo chociaż System 2 nie będzie mógł wpłynąć na nasze widzenie świata, to niekiedy będzie mógł skorygować intuicyjną, wadliwą ocenę⁷¹.

⁶⁷ Por. C. Haney, *Psychology...*, s. 163.

⁶⁸ Por. M. Kulicki, *Kryminalistyka...*, s. 126.

⁶⁹ Z tą jednak różnicą, że niniejszy tekst dostarcza podbudowy dla twierdzenia o występowaniu oraz cechach omawianego zjawiska w psychologii poznawczej.

⁷⁰ Por. J. Sokołowska, *Dualizm...*, s. 66.

⁷¹ Por. J. Sokołowska, *Dualizm...*, s. 66.

9. Podsumowanie

Wpływ błędów poznawczych na przebieg postępowania karnego może być na tyle duży, że postępowanie nie zrealizuje swojego celu, np. sprawca przestępstwa uniknie odpowiedzialności, a osoba niewinna ją poniesie albo zostanie złamana zasada obiektywizmu⁷² lub zasada swobodnej oceny dowodów⁷³, tak przecież fundamentalne dla procesu karnego. Szczególnie brak świadomości w zakresie procesów poznawczych i wynikających z nich błędów poznawczych lub heurystyk po stronie organów procesowych może być dotkliwy dla reszty uczestników procesu, w tym dla świadków.

Jak zostało wykazane, zniekształcenia poznawcze istotnie wpływają na postępowanie karne. Mogą wpłynąć na jego tok, tzn. przejście do kolejnej fazy postępowania na skutek wniesienia aktu oskarżenia. Pod wpływem opisanych błędów decyzja prokuratora może nie opierać się na logicznym rozumowaniu. Wpływ może dotyczyć też wyniku postępowania, jeżeli sąd z pogwałceniem wskazań wiedzy zignoruje działanie błędów poznawczych. To z kolei może być podstawą kwestionowania takiego orzeczenia w apelacji. Dla prawidłowości postępowania karnego niezwykle istotne jest również przestrzeganie zakazu zadawania pytań sugerujących. Powołując się na wpływ efektu zakotwiczenia, można formułować zarzut z art. 438 pkt 2 k.p.k. – naruszenia art. 171 § 4 k.p.k. lub z art. 438 pkt 3 k.p.k. – ocena dowodów sprzeczna ze wskazaniami wiedzy. Powołując się na błąd przekonania, można wskazywać na nieuzasadnione rozszerzanie materiału dowodowego o wiedzę ogólną z nieprawidłowym odwołaniem do zasad doświadczenia życiowego. Błąd pewności wstecznej może powodować zniekształconą ocenę czynów poprzedzających powstanie szkody, uwzględnianie dowodów o nikłej wartości bądź kształtowanie sobie na ich podstawie przekonania o przebiegu zdarzeń, co również może być kwestionowane środkiem odwoławczym.

Aby zminimalizować wpływ ślepoty pozauwagowej, organ procesowy powinien być jej świadomy i systematycznie podważać własną tezę oraz przyjmować różne perspektywy. Przyjęcie większej ilości obiektów uwagi zmniejszy ten zawężający percepcję efekt. To zniekształcenie powinno być też brane pod uwagę przy ocenie prawdziwości świadka. Sąd powinien wziąć pod uwagę, na co nakierowana była uwaga osób składających zeznania.

De lege ferenda sąd oceniający zeznania, chociażby częściowo uzyskane z pomocą pytania sugerującego, powinien przypisać im mniejszą wartość. Powinien uwzględnić, że pytania sugerujące powodują „wybieranie” z pamięci świadka informacji zgodnych z sugestią oraz wypełnienie autentycznego braku pamięci świadka treścią sugestii.

Wskazane byłoby również, aby organy procesowe zadawały pytania w jak najbardziej neutralnej formie. Oznacza to m.in., że należy raczej unikać barwnych opisów, które mogłyby ułatwić świadkowi wyobrażenie sobie sytuacji wskazującej na poprawność przyjmowanej przez pytającego tezy.

⁷² Por. art. 4 k.p.k.

⁷³ Por. art. 7 k.p.k.

Sama świadomość istnienia tych zjawisk nie wyeliminuje wszystkich ich negatywnych skutków. Niemniej może przyczynić się do sprawiedliwszej analizy zeznań świadka oraz bardziej obiektywnego działania organu procesowego.

Bibliografia

Literatura

- Chabris C., Simons D., *The Invisible Gorilla and Other Ways Our Intuition Deceives Us*, Nowy Jork 2010.
- Cosmides L., Tooby J., *Are humans good intuitive statisticians after all? Rethinking some conclusions from the literature on judgment under uncertainty*, „Cognition” 1996, vol. 58.
- Drajewicz D. [w:] *Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz Art. 1–424*, red. D. Drajewicz, Legalis 2020.
- Evans J.St.B.T., Curtis-Holmes J., *Rapid responding increases belief bias: Evidence for the dual-process theory of reasoning*, „Thinking & Reasoning” 2005, vol. 11 (4).
- Fischhoff B., *Hindsight ≠ Foresight: The Effect of Outcome Knowledge on Judgment Under Uncertainty*, „Quality & Safety in Health Care – QUAL SAF HEALTH CARE” 2003, vol. 12, nr 4.
- Gensikowski P. [w:] *Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–424*, red. D. Drajewicz, Legalis 2020.
- Gruza E., Goc M., Moszczyński J., *Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych*, Warszawa 2008.
- Haney C., *Psychology and Legal Change. On the Limits of a Factual Jurisprudence*, „Law and Human Behavior” 1980, vol. 4, no. 3.
- Hołyst B., *Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka*, Warszawa 2018.
- Izdebski P., Żbikowska K., Kotyśko M., *Przegląd teorii aprobaty społecznej*, „Acta Universitatis Lodzianensis Folia Psychologica” 2013, nr 17.
- Jagiełło D., *Wpływ sugestii na wynik przesłuchania*, „Państwo i Prawo” 2015, nr 8.
- Jakubowska K., *Błędne zeznania świadków naocznych i nausznych jako efekt działania standardowych mechanizmów poznawczych*, „Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu” 2016, t. 9 (1).
- Kabzińska J., *Wiedza aplikantów prokuratorskich i laików z psychologii zeznań świadków*, „Problems of Forensic Sciences” 2016, nr 105.
- Kaczor R., *Stopnie prawdopodobieństwa a ocena dowodów w postępowaniu karnym*, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 7–8.
- Kahneman D., *Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym*, Poznań 2012.
- Kahneman D., Tversky A., *On the psychology of prediction*, „Psychological Review” 1973, vol. 80, nr 4.
- Kanty T., *Doświadczenie życiowe a ocena dowodów w procesie karnym*, „Państwo i Prawo” 2018, nr 7.
- Kulicki M., *Kryminalistyka: wybrane problemy teorii i praktyki śledczo sądowej*, Toruń 1994.
- Leron U., Hazzan O., *Intuitive vs Analytical Thinking: Four Perspectives*, „Educational Studies in Mathematics” 2009, vol. 3.
- Oprychał U., *Ustawienie uwagi a postrzeganie świata*, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” 2018, nr 2 (28).

- Pietrzykowski T., *Intuicja prawnicza w stronę zewnętrznej integracji teorii prawa*, Warszawa 2012.
- Pikulski S., *Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej*, Białystok 1997.
- Rode D., Dukała K., Kabzińska J., Zalewska-Łunkiewicz K., *Kliniczna psychologia sądowa*, Warszawa 2020.
- Rosch E., *Principles of Categorization* [w:] *Cognition and categorization*, red. E. Rosch, B.B. Lloyd, Berkeley 1978.
- Slovic P., Monahan J., MacGregor D.G., *Violence Risk Assessment and Risk Communication: The Effects of Using Actual Cases, Providing Instruction*, „Law and Human Behavior” 2000, nr 24.
- Sokołowska J., *Dualizm poznania a procesy decyzyjne* [w:] *Psychologia poznawcza w praktyce. Ekonomia, biznes, polityka*, red. A. Falkowski, T. Zaleśkiewicz, Warszawa 2012.
- Stanovich K.E., *The fundamental computational biases of human cognition: Heuristics that (sometimes) impair decision making and problem solving* [w:] *The psychology of problem solving*, red. J.E. Davidson, R.J. Sternberg, Nowy York 2003.
- Szpitalak M., Polczyk R., *Kiedy ostrzeżenie pomaga a kiedy szkodzi? Wpływ ostrzeżenia na trafność zeznania świadka*, „Roczniki psychologiczne” 2012, t. XV, nr 4.
- Tversky A., Kahneman D., *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*, „Science” 1974, vol. 185, nr 4157.

Akty prawne

- Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555).
- Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2020, poz. 1444).

Orzeczenia

- Wyrok SN z 24.3.1975 r., II KR 355/74, OSNPG 1975, nr 9, poz. 84.
- Postanowienie SN z 2.2.2007 r., IV KK 436/06, Legalis.
- Wyrok SO w Białymstoku z 24.6.2016 r., VIII Ka 173/16, LEX nr 2084766.
- Wyrok SO w Poznaniu z 13.3.2017 r., IV Ka 134/17.